

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

**Autoridades, emendas, paradoxos e peculiaridades da
preservação do patrimônio arquitetônico moderno**

Carlos Eduardo Comas (UFRGS)
Cecília Rodrigues dos Santos (UPM)
Ruth Verde Zein (UPM)

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Autoridades, emendas, paradoxos e peculiaridades Da preservação do patrimônio arquitetônico modernoⁱ

Quanto maior o reconhecimento de obra arquitetônica moderna, mais prudente para o proprietário é confiar sua reforma ao próprio autor, principalmente quando se tratar de profissional célebre, poderoso, influente. Coíbe as ações legais que este teria direito de impetrar se julgasse que a reforma envolve distorções ou mutilações danosas à sua reputação, e, em princípio, poderia facilitar a aprovação pelos órgãos de preservação quando a obra é bem cultural protegido. Não há escassez de obras modernas cujo valor histórico e artístico justifique proteção, embora esse estatuto seja ainda raro fora do Brasil, reconhecidamente precursor. Muitas das obras-primas da arquitetura moderna brasileira foram precocemente tombadas e várias dentre elas devem sua preservação a esse tombamento. Quando a obra é bem protegido, a aprovação de qualquer reformaⁱⁱ deixa de seguir apenas a rotina municipal. Não mais se limita ao juízo sobre a adequação a normas essencialmente quantitativas. Deve considerar o mérito das intervenções propostas, julgado pelos órgãos de preservação competentes.

Independentemente da natureza da aprovação, dois partidos de reforma podem ser destacados, quando se considera a relação entre as alterações no seu exterior e o projeto executivo original.ⁱⁱⁱ Numa primeira possibilidade de partido, a emenda^{iv} se acusa pelo pronunciado contraste de formas, deixando claro que o encontro do autor com seu ego mais jovem se dá em nova fase estilística, corolário da expectativa de vida ampliada, do adiamento da aposentadoria profissional e da supervalorização da originalidade em uma cultura que não parece particularmente interessada no refinamento dentro da continuidade. O heteromorfismo assinala a heterocronia na trajetória do autor. Numa outra possibilidade de partido, a emenda integram um projeto de recriação da obra no presente que enfrenta e dissimula seu passado, parcial ou totalmente negando-o, ou até mesmo, reinventando-o.^v O isomorfismo dominante vela e confunde a heterocronia na trajetória do autor, como se tivesse viajado no tempo para trás e alterado com sucesso o seu futuro: um velho paradoxo bem explorado pela ficção científica.^{vi} É sabido que alguns artistas modernos, como Picasso, relutam em abrir mão da posse plena sobre suas obras; metaforicamente, é como se tentassem impedir a autonomia dos filhos que cresceram, ou, literalmente, é como se não quisessem entregá-las depois de vendidas.

Duas obras ilustram o primeiro partido. Em Buenos Aires, Clorindo Testa incorpora uma rampa para deficientes- resolvida com a planeza característica de seus últimos trabalhos- ao escultórico Banco de Londres e América do Sul que havia projetado décadas antes. Em New Canaan, Philip Johnson desenvolve sua casa ao redor da idéia de uma carreira que evolui passando por diferentes fases estilísticas. O arquiteto argentino circunscreve a emenda à entrada, o arquiteto norte-americano acrescenta edifícios novos a um núcleo mais antigo. Em qualquer um dos casos, propõem-se dissonâncias que são aberrações do ponto de vista da doutrina clássica que demanda a unidade formal da obra de arte, e, conseqüentemente, unidade de ação e tempo- mas que vão ao encontro de alguns teóricos do restauro quando, na prática de seus projetos, mantém alterações significativas sofridas pelo edifício ao longo de sua história e diferenciam claramente as novas intervenções porventura necessárias.

Dois projetos ilustram o segundo partido. Quando é oferecida a Oscar Niemeyer a oportunidade de completar o complexo de 1951-54 no Parque do Ibirapuera em São Paulo, o arquiteto sugere um auditório maior em locação um pouco diferente da originalmente prevista, uma outra passarela coberta ligando-o ao pavilhão de exposições (ora rebatizado como Oca- e ademolição de parte da

grande marquise existente para, segundo afirma, integrar o novo auditório à composição e corrigir a geometria de uma esplanada pavimentada proposta. Quando é contratado pelo proprietário do Grande Hotel de Ouro Preto, não reclama do puxado que desfigura sua obra de 1944. Praticamente elabora uma nova fachada, fazendo executar um módulo de varanda para teste. Em qualquer um dos casos, o tempo passado lhe importa pouco. A mudança programática lhe serve de justificativa para a emenda que recria a forma de modo quase unitário, no projeto que se completa como no que já está integralmente construído. A emenda, embora extensa, não sobrescreve a totalidade do volume construído. A diferenciação da intervenção nova não se oculta integralmente, mas pode-se imaginar situação em que a emenda englobe por completo o projeto original, confirmando a tendência implícita nesse tipo de partido.

Não parece despropositado chamar o primeiro partido de reparo, nem o segundo de recriação. Um terceiro partido é o da minimização da evidência de emendas, aproximando-se do restauro do projeto executivo original pelo próprio arquiteto.^{vii} O exemplo pertinente é Álvaro Siza operando em 2006 sobre o conjunto habitacional de Bouça que projetara para o Porto no fim dos 1970, quando mantém quase intacto o envelope original. A unidade de forma é então máxima.

O banco de Testa e a casa de Johnson não eram bens protegidos quando da execução das emendas mencionadas. Aliás, Johnson era ao mesmo tempo arquiteto e proprietário. Nenhuma das intervenções teve que ser submetida a órgãos de preservação, mas presumivelmente, nenhuma delas teria dificuldades de aprovação - mesmo que, em termos artísticos, a intervenção de Testa desagrade a muitos por ser formalmente indecisa, nem assimilada à obra original, nem suficientemente contrastada.^{viii} Tampouco o conjunto de Siza enfrentou mais do que a aprovação de rotina, e é pouco provável que tivesse dificuldades com o crivo dos órgãos de preservação. Em tese, nem o reparo nem o restauro são procedimentos especialmente controvertidos. Aliás, o número de arquivos de arquitetura moderna vem crescendo exponencialmente em número e extensão: verdadeiros *bancos genéticos*, alguns conservam projetos desenhados com tal riqueza de detalhamento que podem viabilizar não apenas restauros perfeitos de edifícios sem a presença do arquiteto, mas também a reconstrução de edifícios já desaparecidos e a construção de outros que só ficaram no papel, operações que poderiam se justificar a partir dos pressupostos, da história e das condições de produção da arquitetura do movimento moderno ^{ix}.

A recriação sobrescrita que configura paradoxo temporal é mais difícil de absorver. Cabe distinguir, nesse sentido, entre o partido genérico e os exemplos usados para ilustrá-lo, como o Hotel de Ouro Preto e o complexo do Ibirapuera. A objeção mais forte que se poderia fazer a essa recriação é que ela destrói e eventualmente falsifica o testemunho do passado. Mas ela pode ser justa do ponto de vista programático e/ou artisticamente mais lograda- e pode perfeitamente se fazer acompanhar por explicações registradas na própria obra, que documentassem as vicissitudes sofridas ao longo do tempo. Não é forçosamente um escândalo. Afinal, não há apenas uma forma de preservação da arquitetura, como mostra o clássico exemplo japonês do templo de Ise, que se destrói e reconstrói a cada 20 anos.

Admitir em tese o partido genérico não implica porém recomendar o exemplo específico. Ao contrário do banco de Testa, da casa de Johnson e do conjunto habitacional de Siza, o Ibirapuera e o Grande Hotel são bens protegidos. A aprovação da emenda de Niemeyer em São Paulo se limitou ao auditório construído; a intervenção na marquise e a execução da praça ainda estão em exame. A emenda em Ouro Preto é julgada inaceitável. A atitude dos órgãos de preservação não é exatamente a mesma em São Paulo ou Ouro Preto. A manutenção tal qual do complexo incompleto paulista ressalta razões mais históricas que artísticas, não privilegiando a unidade estilística. Na obra completa mineira ressalta a preservação por valores artísticos, que evidentemente não excluem razões históricas.

Prevalecem os critérios e determinações dos órgãos de preservação no confronto, político, com o arquiteto autor do projeto, a despeito de sua celebridade, poder e influência. A obra moderna protegida passa a fazer parte da herança coletiva de uma comunidade, sobrepondo-se os interesses desta, no momento de sua desfiguração ou destruição, àqueles do arquiteto/ autor ou do proprietário; não é diferente de uma obra protegida de qualquer outro período. A integridade

desse bem não tem mais, legalmente, o autor por supremo e único juiz. Em São Paulo como em Ouro Preto, não faz falta invocar a necessidade de proteger a obra de distorções e mutilações de seu próprio autor nem clamar que a recriação é um pecado. E, uma vez que o auditório se fez executar diferente do projeto original, completar o Ibirapuera segundo este projeto pode até ser considerado fora de questão.

O ponto crucial é que existe qualquer coisa de frívolo no sobrescrito de Niemeyer alterando seu passado. A recriação **implicando em** uma demolição extensiva é moralmente repugnante num contexto de escassez de recursos públicos como o brasileiro; não é imposta e sequer induzida pela mudança programática. Quem estudou uma dúzia de alternativas para o auditório pode estudar outras tantas para a praça. De outro lado, tampouco existe mudança programática que justifique a recriação da fachada do Hotel de Ouro Preto. Que, ainda por cima, é artisticamente inferior à solução original brilhante.^x

Apesar de tudo, a vitória dos pareceres dos órgãos de preservação resulta num impasse. O Ibirapuera continua desamarrado, o Grande Hotel em parte desfigurado. Essa vitória é inconseqüente e portanto fútil. Não é construtiva. Falta-lhe a combinação de dimensão de assessoria crítica com dimensão de assessoria propositiva que já existiu outrora, por exemplo, por parte do IPHAN, no trato das ruínas de São Miguel das Missões e seu museu, ou no próprio processo de projeto do Grande Hotel de Ouro Preto: a capacidade de conciliar valores históricos e artísticos de diferentes momentos. Questionar qualquer modificação de um bem protegido deveria passar pela discussão do programa e de alternativas de solução arquitetônica para o programa. Claro, o caminho em Ouro Preto é bem mais simples. O restauro de acordo com o projeto original é a solução que se impõe, com a cobertura das varandas feita de maneira a não obstruir, em vidro temperado por exemplo. Mas em São Paulo, unir o auditório à Oca pela passarela coberta proposta não parece demanda premente. Reformar a praça, que existe embrionária, não parece um desafio impossível sem a demolição de parte da marquise. E, evidentemente, tudo ganharia mais sentido se a equação contemplasse as carências óbvias da Oca enquanto espaço de exposição, aproveitando de lambuja para uma reformulação de instalações que recuperasse a planeza fundamental das lajes originais e o acesso pela bela colunata intermediária.

No fim, o confronto entre Niemeyer e os órgãos de preservação tem um valor didático. Coloca de forma incisiva uma verdade histórica: toda ação de preservação do patrimônio construído tem uma dimensão de projeto que é fundamental. O patrimônio moderno não é exceção. E todo projeto de preservação do patrimônio implica uma reforma, por menor que seja a intervenção. Nem tudo precisa ser conservado ou restaurado de acordo com um projeto original, real ou ideal, conforme informam a teoria e a história do restauro desde meados do século XIX.^{xi} Preservar implica em seleção, juízo de valor, negociação política, conhecimento teórico e técnico específico. Sem dúvida, não se pode prescindir de estabelecer critérios com fundamentação consistente, ancorados no campo específico de conhecimento da preservação e do restauro, antes de decidir com propriedade "caso a caso" ou "tipo a tipo"; não se pode prescindir de estudar detalhadamente a obra e sua história, a jurisprudência técnica e a legal. Estas continuam a ser etapas de um procedimento metodológico válido também para avaliar anexos, reformas, e todo tipo de alterações e interações com as pré-existências arquitetônicas, inclusive aquelas modernas. Como em qualquer projeto, há sempre mais de uma solução para o mesmo problema, a redefinição do problema redefine a solução, a arbitrariedade pode ser minimizada e a razoabilidade das decisões ampliada com a análise comparativa explícita de alternativas.

ⁱ Este texto se origina de discussões sobre mudança e continuidade na obra de arquitetura moderna, tema do X Seminário Docomomo Internacional e sobre ética, estética e estática na obra recente de Oscar Niemeyer.

ⁱⁱ Chamamos aqui de reforma quaisquer intervenções menores ou maiores que um bem possa vir a sofrer ao longo de sua existência, seja por necessidade de manutenção cotidiana (mais além do que sua simples limpeza, como por exemplo trocas de pisos, de caixilhos, reforço de impermeabilização, etc.) até quaisquer outras modificações, alterações, ampliações, adições de anexos e obras de maior porte que lhe forem agregados. É de se lembrar que

muitas obras de duvidosos resultados foram iniciadas inocentemente (ou nem tanto) com um pequeno e aparentemente secundário reparo – e o caso da reforma do MASP, que começou com a re-impermeabilização das lajes e terminou com discutíveis e mesmo danosas intervenções está aí para comprovar que sempre se sabe como uma obra começa mas, se não se tomar cuidado, nunca se sabe como ela acabará.

ⁱⁱⁱ O argumento deste texto se limita às reformas que afetam a aparência externa da obra de arquitetura moderna, tendo em vista seu caráter essencialmente público, mas poderia ser estendido às transformações interiores.

^{iv} Emenda é termo sugestivo, comparado com intervenção. Designa a ação de corrigir, melhorar, remendar, consertar, modificar, acrescentar alguma coisa para satisfazer a medida necessária, refazer o que está mal feito.

^v Para a idéia de heteromorfismo, literalmente constituição com partes de formas diferentes, ver Carlos Eduardo Comas, "Rio São Paulo Bahia Minas", in Anais do I seminário Docomomo NO-NE, Recife: UPE, 2006 e "Do Museu das Missões à Casa do Benim: heteromorfismo e simultaneidade na arquitetura moderna brasileira", in Anais do VII Seminário Docomomo Brasil, Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2007. Heterocronia, segundo o Aurélio, é geração de partes do corpo em épocas diferentes daquela em que nascem normalmente, mas também, segundo o Houaiss, o conjunto das mudanças evolutivas que ocorrem no tempo de desenvolvimento dos caracteres de um organismo.

^{vi} Isaac Asimov, como observado por Ruth Verde Zein, é quem mais explorou o chamado paradoxo temporal ou ontológico.

^{vii} Reparo, como remendo, é termo que não tem a mesma conotação de volta a uma condição anterior que restauro apresenta. Reparo é emenda circunscrita pela forma anterior, enquanto recriação é emendas sobrescrita, no sentido informático de escrita por cima de escrita existente que se apaga.

^{viii} Note-se que o fato de uma obra moderna não estar oficialmente protegida não a isenta do cuidado preservacionista. Dois casos famosos de anexo podem ser recordados, embora os arquitetos da reforma não sejam os arquitetos do projeto original. A proposta de Charles Gwathmey para a expansão do Guggenheim de Frank Lloyd Wright vingou, mas a de Michael Graves para o Museu Whitney de Marcel Breuer foi arquivada graças à oposição de arquitetos, artistas e intelectuais.

^{ix} Cf. Cecília Rodrigues dos Santos, "Conservação no Docomomo: modernidade em busca de preservação? ou preservação em busca de modernidade?", in: Anais do V Seminário Docomomo Brasil, Niterói: UFF, 2005.

^x Para uma exposição completa do Hotel de Ouro Preto ver Carlos Eduardo Comas, "O Passado Mora ao Lado: Lúcio Costa e o Projeto do Grand Hotel de Ouro Preto, 1938/40", Arqtexto 6. Para uma discussão sobre o Ibirapuera, ver Carlos André Fraga "Museus em Oscar Niemeyer", dissertação de mestrado, PROPAR-UFRGS 2007. Sobre a Oca especificamente, ver Carlos Eduardo Comas, "Recuerdos de Ibirapuera", in Arquine 42. Sobre a questão do auditórios e da marquise do Ibirapuera, ver: [Cecilia Rodrigues dos Santos](http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg000/esp188.asp). "Teatro do Parque Ibirapuera: em nome de quem?", em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg000/esp188.asp>; Mônica Junqueira de Camargo. "Sobre o projeto de Oscar Niemeyer para o entorno do Teatro no Parque Ibirapuera", em: <http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc125/mc125.asp>; Fernando Serapião em www.arcoweb.com.br/arquitetura/arquitetura634.asp e <http://www.arcoweb.com.br/debate/debate84.asp> (de 25/07/2006), acessados em 12/05/2008, 11:00 hs. Sobre a proposta de Oscar Niemeyer, ver Cecilia Scharlach, "A marquise e o projeto original do parque Ibirapuera", São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. Sobre o projeto do Ibirapuera e seu "paradoxo temporal" ver também Zein, Ruth Verde: "Três Momentos de Oscar Niemeyer em São Paulo", São Paulo: MCB, 2007.

^{xi} Merece atenção a hierarquia proposta por John Summerson em 1947 no texto "The Past in the Future", incluído na sua coletânea, "Heavenly Mansions", Londres: Norton 1963. As prioridades para a preservação da arquitetura para ele: 1. o edifício que é uma obra de arte, produto duma mente criativa distinta e excepcional; 2. o edifício que não é criação distinta nesse sentido mas possui em forma pronunciada as virtudes características da escola de arquitetura que o produziu; 3. o edifício que não tem grande mérito artístico mas é ou de antiguidade significativa ou uma composição de belezas fragmentárias soldadas juntas no curso do tempo; 4. o edifício que foi o cenário de grandes eventos ou dos trabalhos de grandes homens; 5. o edifício cuja única virtude é que, sozinho, dá profundidade ao tempo na extensão árida da modernidade.